

БУЮК ИПАК ЙЎЛИ ДИРЛАР ЙЎЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590022>

Хидиров Муҳиддин Хурсанович

Термиз давлат университети магистранти

Аннотация: *Диний толерантлик иқтисодиёт, савдо-сотиқ, халқаро маданий алоқаларнинг ривожланишининг асосидир. Буюк ипак йўли орқали динларнинг тарқалиши йўли Марказий Осиёда, хусусан, Ўзбекистон илк давлатчилиги ва маданий ҳаётида тутган ўрни ҳамда мавқеини ишончли манбалар асосида кўрсатиб бериш.*

Калит сўзлар: *замин, жаҳон, мусулмонлар, насронийлар, динлар, ирқий, халқлар, илмлар, Қадимий*

Асосий қисм

Айни шу заминда кўп асрлар мобайнида жаҳон маданиятлари дунё миқёсида бир-бирини бойитган. Бу ерда кўчманчи халқлар ўтроқ халқлар билан, эронлик қабилалар турк қабилалари билан, мусулмонлар насронийлар ва яҳудийлар билан кўп асрлар бирга яшаб келганлар”¹⁵.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, кўплаб жаҳон динлари инсонпарварлик ва цивилизациявий кучга эришган, фақат ўз келиб чиқиш жойидан ташқарига чиқиб, ҳам ирқий ва этник таркиби, ҳам турмуш тарзи жиҳатидан фарқ қилувчи кучли илмлар учун ҳам, халқларнинг энг кенг оммаси учун жозибали бўлиб қолаверган.

“Ўзбекистонда тамаддуннинг шаклланиб ривожланишида бағрикенглик анъаналарининг мустаҳкамланиб кучайишида савдо-сотиқ ва алоқа йўллариининг аҳамияти катта бўлди. Қадимий йўллар муаммоларига оид тадиқотлар XIX асрнинг иккинчи ярмидан шу кунгача давом эттирилмоқда. Ана шу тадиқотлар Ўзбекистон тамаддуни бутун Шарқ тамаддуни билан бевосита боғлиқ эканлигини узил-кесил тасдиқлаб берди.

Ўрта Осиё қадимий йўллариини ўрганиш учун кўпгина тадиқотлар ўтказилди. Масалан XIX асрнинг охирлари ва ўтган асрнинг бошларида тадиқотчилар ўрта аср муаллифларининг асарларидан Балхдан Кеш ва Самарқандгача бўлган қадимий йўлларни ва бошқа йўналишлардаги магистралларнинг баён этилганини топдилар. Тадқиқот

¹⁵ И.Каримов. Ўзбекистон XX1 аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари.-Т.:Ўзбекистон, 1997. 141-142 б.

маълумотларининг кўрсатишича, айрим қадимий йўллардан сўнг ўрта асргача фойдаланиб келинган.”¹⁶

Ўлкамиз худудида яшаган энг қадимий халқлар тўғрисида маълумот берувчи кўҳна ёзма манбаларда шу худудларда истиқомат қилган аҳолининг иқтисодий ва маданий алоқалари тўғрисида етарлича тўлиқ маълумот баён этилмаган. Шу сабабли археология, этнография ва антропология соҳасидаги изланишларнинг маълумотлари ғоят аҳамиятлидир. Шу соҳадаги маълумотларни таҳлил этиш натижасида деҳқонлар ва чорвадорлар томонидан Ўрта Осиё худудидан ерларни ўзлаштириш соҳасидаги ўзига хос хусусиятлар ва Қонуниятларни ўрганиш имконияти вужудга келди. Савдо-сотик, мол айрбошлаш ва маданий алоқаларда муҳим аҳамиятга эга бўлган худуддаги ўзаро муносабатлар, жумладан, қадимий йўллар ва йўналишлар тарихини ўрганиш ҳам ғоят аҳамиятлидир.

“Қадимги ва ўрта асрлардаги Туркистондаги христианликнинг кириб келиши дастлабки изланишларни шарқшунос олим, академик В. В. Бартолд томонидан олиб борилган. Академик В.В.Бартолд Ўрта асрларда Ўрта Осиё Месопотамия мамлакатлари орқали ўтадиган савдо йўлларини батафсил таҳлил қилган (6, 280-б. – 283). Барчамизга малумки, халқлар о'ртасидаги диний ва маданий алоқалар савдо-иқтисодий муносабатлардан кам қадимий ва муҳим эмас. Қолаверса, иккаласи ҳам тинч, яхши қо'шничилик мақсадларини ко'злаганлари учун бир ё'налишда борганлар. В.В.Бартолд савдо йўллари ҳақида шундай батафсил тўхталиб ўтади, чунки улардан диний тарғиботда ҳам фойдаланилган, буни ёзма манбалар тасдиқлайди. (6, 284-б. 286).”¹⁷

Тадқиқот натижаларидан маълум бўлишича, милоддан аввалги 4-3 минг йилликлардаёқ Ўрта Осиё худуди Қадимий Шарқда вужудга келган ва кўп холларда айни шу худудга хос бўлган савдо-сотик, мол айрбошлаш ва маданий муносабатлар тизимига кира бошлаган эди, Шу пайтда энг қадимий йўллар пайдо бўлиши натижасида шарқ халқлари ўртасида маданий ва иқтисодий муносабатлар, хусусан савдо-сотик ривожланганлиги кузатилади.

Масалан, тадқиқотчиларнинг фикрича, милоддан аввалги 4-3 минг йилликдаёқ Жанубий Туркманистон худудида лойдан ясалган дастлабки ғилдираклар, милоддан аввалги 3-минг йиллик ўрталарига келиб, хўкиз

¹⁶ Р.Муртазаева “Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва толерантлик” Тошкент-2019

¹⁷ Из истории древних культов средней азии христианство-Т-1994

қўшилган тўрт ғилдиракли аравалар пайдо бўлган. Дастлабки юк ташиш воситалари пайдо бўлиб ривожланиши ички ҳудудда қишлоқ хўжалик ва ҳунармандчилик маҳсулотини тақсимлаш жараёнини жадаллаштириш учун яхши шароит вужудга келтирганлигини, бу эса қадимий йўлларда иқтисодий ва маданий муносабатлар самадорлигини оширишга кўмаклашганлигини таъкидлаб ўтмоқ керак.

Юқорида айтиб ўтилганидек, жез даврига келиб Ўрта Осиёдаги янги ерларнинг аҳоли томонидан ўзлаштирилиш жараёни жадал тус олди. Шу вақтда Ўрта Осиёда яшовчи кўпдан-кўп қабила ва этник гуруҳлар Қорақум ва Қизилқумнинг ички қисмидан Помир ва Олойнинг юқори минтақаларидан ташқари бутун ҳудудни ўзлаштириб бўлган эдилар. Шу ҳудуддаги моддий маданият умумий тарзда олинганда икки гуруҳга - чорвачилик хўжалигига эга бўлган Андроново тарихий-маданий жамоаси (Ижтимоий зона)га ва деҳқончилик билан шуғулланувчи Намозгоҳ тарихий-маданий жамоаси (Жанубий зона)га бўлинар эди. Улар ўртасида ва уларга қўшни бўлган ҳудудлар билан қадимий йўллар орқали турли соҳаларда алоқа қилиб турилар эди. Бу алоқалар чорвадорлар билан ўтроқ аҳоли ўртасида савдо-айирбошлаш муносабатларини тез ривожлантириш имкониятини яратди. Муайян ҳудудда тайёрланган маҳсулотнинг бошқа ҳудудда топилиши ёки қадимий ҳудудлардан топилган ҳом-ашёлар шу фикрни исботлади.

Масалан, Андроново маданиятига хос бўлган идиш-товоқлар Марғиёна, Бақтрия, Соғдиана ҳудудларидан топилган, Хоразмда ясалган лой ва металл буюмлар кўпинча шимолий ҳудудларидаги қазилмаларда учраб туради. Замонбобо ва Хўжайли ёдгорликлари атрофида Бадахшон ложуварддан ясалган буюмлар топилган.

Ўрта Осиё ҳудуди қадим замонлардан қимматбаҳо тош ва металлларга бой бўлган, бу ерда топилган нодир тошлар бутун Шарқда маълум ва машҳур бўлган. Ложуварддан ясалган буюмларга талаб катта бўлган. Тадқиқот натижаларига кўра, милоддан аввалги 4-3- мин йилликларда Олд Осиё, Месопотамия, Эрон ва Ўрта Осиёда ложуварддан ясалган буюмлар пайдо бўлган. Кўпгина тадқиқотчиларнинг фикрича, уларнинг аксарияти Бадахшон ложувардидан тайёрланган. Ўрта Осиё қимматбаҳо металлларининг Шарқда ёйилганлиги қадимий йўллар ҳақида илмий мунозараларга сабаб бўлди.

Юқорида айтилганлардан шундай хулоса чиқариш мумкин: жез давридаёқ қадимий савдо-транзит (карвон) йўллари пайдо бўлган. Кўпгина тадқиқотчилар бу йўлни "Ложувард йўли" деб ҳам атайдилар. Ўша даврда Ўрта Осиёнинг савдо йўлларида бири Бақтрия ва

Марғиёнани қадимий Хоразм, Сўғдиёна, Марказий Қозоғистон ва Урол билан боғлаган. Бадахшон ложуварди милоддан аввалги 3-минг йилликда Месопотамияда айниқса шуҳрат қозонган. Тадқиқотчиларнинг фикрича, жез даврида Бадахшондан жануби-шарқ томонга бориладиган яна бир йўл Ўрта Осиёнинг қадимий халқларини Афғонистон орқали Месопотамиянинг йирик марказлари - Ур, Урук, Киш, Лагаш шаҳарлари билан боғлаган. Жез давридаги учинчи йўл Ўрта Осиё жанубидаш Бақтрия ва Марғиёнани Ҳиндистоннинг Хараппа ва Эроннинг Моханжо Боро маданий марказлари билан туташтирган. Милоддан аввалги 2-минг йилликка келиб, Фарғона ва Шош ҳудудлари билан Қадимий Шарқ ўртасида муносабат бошланган. Қадимият тадқиқотлари натижаларига кўра, шу даврда Месопотамия шаҳарларидан бошланган савдо йўллари Жанубий Туркменистон орқали Бақтрия ва Сўғдиёнага ва сўнгра Фарғонага олиб борган. Бу йўлнинг бир тармоғи Фарғонадан Ғарбга, Қозоғистон чўллари орқали Уралга ва Волга бўйларига борган. Бошқа бир тармоғи эса Фарғонадан Шарққа, девон орқали Шингжонга, Шимолий Хитойгача чўзилган.

Милоддан аввалги 3-минг йилликка келиб Ўрта Осиё минтақалари Месопотамия, Ҳиндистон, Эрон каби тамаддунли мамлакатлар билан ҳам алоқа ўрнатган эди. Тадқиқотлар натижасида Зарафшоннинг юқори қисмида жойлашган Саразм қадимий маданият ёдгорликларида ҳинд тамаддуни ашёларига ўхшаш буюмлар: чиғаноқ тошдан ясалган безаклар, сопол идиш намуналари топилди. Шу ўхшашликларга қараб, иккала ҳудуд ўртасида муносабат мавжуд бўлганлигини айтиш мумкин. Кўриниб турибдики, милоддан аввалги 12-3 минг йилликларда Ўрта Осиё жанубида яшаган аҳоли Месопотамия ва Эрон халқлари билан, марказий ҳудудларнинг аҳолиси эса, асосан, Ҳиндистон билан бевосита алоқада бўлган. 2-минг йиллик ўрталарида ички ва ташқи савдо билан шуғулланган Месопотамия савдогарлари учун Месопотамия ва кўшни давлатлар бўйича йўл кўрсаткич- хариталар бўлганлиги тўғрисида маълумотлар борлигини айтиб ўтмоқ керак. Ашшурбанипал кутубхонасида Ўрартудан Мисргача бўлган ҳудудларнинг жойлашиш хариталари топилган. Тадқиқотчиларнинг фикрича, Ҳиндистоннинг Месопотамия ва Эрон билан муносабатлари денгиз йўли орқали, Ўрта Осиё билан муносабатлари эса, асосан қуруқликдаги йўллар орқали олиб борилган.

Сўнги йиллардаги тадқиқот натижаларига кўра, Ҳиндистондан Ўрта Осиёга келинадиган йўл Ҳиндикуш доvonлари орқали ўтиб, Кўкча

дарёсининг Амударёга қуйилиш жойи (Шимолий Афғонистон)да шохобчаларга бўлиниб кетган.

Йўлнинг шимолий йўналишдаги тармоқ Бақтрия (Дашли, Сополли, Жарқўтон) орқали Зарафшон водийси (Саразм, Замонбобо)га, ундан Қизилқум-Чотқол-Қурама тоғларига ва Марказий Қозоғистоннинг мискўрғошин қонларига олиб борган. Иккинчи тармоқ эса Шўртўқайдан Амударёнинг сўл соҳили бўйлаб Мурғоб, Тажан дарёлари водийларига, Жанубий Туркменистон (Олтинтепа, Намозгоҳ)га ва шимоли-ғарбий Эронга олиб борган.

Халқимиз бағрикенглик анъаналарининг ёйилиши ва ривожланишида бевосита иқтисодий ва маданий алоқалар ҳамда қадимий йўлларнинг аҳамияти катталигига алоҳида эътиборни қаратиш лозим. Шу билан бирга қадим замонларда рўй берган миграция жараёнлари ҳам бағрикенгликнинг муҳим тарихий илдизлардан бири бўлганлигини қайд этиш лозим.

Халқлар кўчишининг маҳаллий маданиятга таъсири ҳақида кейинги йилларда муайян тадқиқотлар ўтказилди. Баъзи олимлар Ўзбекистон жанубидаги (Бўстонсой) қадимий аҳолининг ўртача умри узоқлиги ва антропологик қиёфасини жез даврида Ўрта Осиё ва Қозоғистон худудида яшаган аҳолининг ана шундай кўрсаткичлари билан таққослаб, улар ўртасида унчалик тафовут йўқ, деган хулосага келдилар.

Шу даврда Ўрта денгиз ирқий қиёфасига ва ўз моддий маданиятига эга бўлган халқлар миграция жараёнлари таъсирида маҳаллий аҳолига яқинлашганлар, Ўзбекистон худуди (Чуст, Далварзин, Сополли, Жарқўтон, Муллали)даги жез даври ёдгорликлари ва жануби-ғарбий Тожикистон (Шерсой, Маканимар), Жанубий Туркменистон (Олтинтепа, Намозгоҳ), Шимолий Афғонистон ва Шимолий Эрон маданият ёдгорликлари шундан далолат беради. 2-минг йилликнинг охири ва 1-минг йилликнинг бошларидаги миграция жараёнлари кучайиши натижасида Ўрта Осиёнинг катта худудида ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар содир бўлди. Шу даврда шимолдан келган кўчманчи Андроново маданияти кишилари маҳаллий аҳоли билан қўшилиб кетди ва деҳқончилик билан шуғулланиш учун қулай ерларга жойлашиб, ўтроқ ҳаёт тарзига ўтдилар.

Кўпчилик тадқиқотчилар 3 минг йиллик ўрталари ва 2 минг йилликда янги тарихий анъаналар вужудга келганлигини ва бу ҳолат Ўрта Осиёдаги миграция жараёнларининг натижаси эканлигини таъкидлайдилар. Бу жараёнда, тегишли алоқалар туфайли юзага келган маданий-иқтисодий ўзаро таъсир ҳам жуда муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Ўрта Шарқ тарихий тамаддуни ривожини учун қадимий Шумер-Элам анъаналари асос бўлиб хизмат қилганлигини таъкидлаб ўтмоқ керак. Уларнинг таъсир даражасини иқтисодий ва маданий турмуш ашёларида, жойларнинг меъморий-тарихий ривожланишида, хунармандларнинг айрим буюмларида кўриш мумкин. Бундан ташқари ҳинд маданияти ҳам Ўрта Шарқ тамаддунига кучли таъсир ўтказди. Сўнгги маданий экспансия давом эта бориб, иқтисодий ва маданий ривожланиш доираси шимоли-шарқий тарафга жануби-ғарбий Тожикистон ҳудудига ёйилади ва дашт чорвадорлари маданиятига дуч келади. Шу пайтдан эътиборан дашт ва ўтроқ жамоаларнинг чегара ҳудудларидаги ўзаро маданий таъсир минтақада тарихий-маданий асосда содир бўлаётган этно-сиёсий жараёнларни янада кўпроқ чигаллаштириб юборади.

Шу билан бирга бу даврда деҳқончилик ва чорвачилик маданиятларининг бирлашуви хўжалиқни нисбатан самарали юритишнинг муҳим асоси бўлди. Металл қазиб олиш ва уни қайта ишлашда кулолчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ҳам юқори натижаларга эришилди. Жез даври хунармандлари фаолиятида технология ўзгаришлари туфайли маҳсулот сифати яхшиланди, бу ҳол ҳам ички, ҳам ташқи омиллар билан боғлиқ эди. Милoddан аввалги 2-минг йилликда жанубий деҳқонлар билан шимолий чорвадорларнинг (аввалига алоқа орқали, сўнггра бевосита экспансия ва миграция, яъни ёйилиш ва кўчиш орқали) фаол ўзаро муносабатлари Ўрта Осиёдаги тарихий-маданий жараёнларга сезиларли таъсир ўтказди ва мазкур ҳудуд аҳолисининг тарихий тақдирида, шунингдек бағрикенглик анъаналари ривожланишида муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. И.Каримов. Ўзбекистон XX1 аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари.-Т.:Ўзбекистон, 1997.
- 2.Р.Муртазаева “Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва толерантлик” Тошкент-2019.
- 3.Из истории древних культов средней азии христианство-Т-1994.